

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
Babayeva M. A.	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
Ergasheva Gulnora Nematovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	

MONTESSORI TA'LIMINI O'ZBEKISTONDA TATBIQ ETISHNING NAZARIY AMALIY MASALALARI

Jo'raqulova Gulruh Murot qizi

Osiyo xalqaro universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada Mariya Montessorining Montessori metodikasiga asos solish tarixiy jarayoni, uning tavsifi, asosiy tamoyillari, maqsad va vazifalari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, XX asr jahon sivilizatsiyasi rivojiga hissa qo'shgan, Montessori ta'limi o'quvchilari bo'lgan mashhur shaxslar haqida bayon qilingan. Ushbu metodikani yurtimizda keng jamoatchilikka tanishtirishning nazariy va amaliy masalalari yoritilib, mazkur masalaga doir muallifning yondashuvlari taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: Montessori ta'limi, zamonaviylik, dolzarblik, yangilik, tarbiya, ta'lim, tamoyillar, maqsad, vazifalar, individual yondashuv, xalqaro hamkorlik, xalqaro tajriba.

Abstract: The article discusses the historical process of the establishment of the Montessori method by Maria Montessori, its description, main principles, goals, and objectives. It also mentions famous individuals who were educated through the Montessori method and contributed to the development of world civilization in the 20th century. The theoretical and practical aspects of introducing this methodology in our country are explored, along with the author's approaches to this issue.

Key words: Montessori education, modernity, relevance, innovation, upbringing, education, principles, goals, objectives, individual approach, international cooperation, international experience.

Аннотация: В статье рассматривается исторический процесс становления методики Монтессори, её описание, основные принципы, цели и задачи. Также в статье упоминаются знаменитые личности, получившие образование по методике Монтессори и внесшие вклад в развитие мировой цивилизации в XX веке. Рассматриваются теоретические и практические аспекты внедрения этой методики в нашей стране, а также представлены подходы автора к данной проблеме.

Ключевые слова: Образование Монтессори, современность, актуальность, инновации, воспитание, обучение, принципы, цели, задачи, индивидуальный подход, международное сотрудничество, международный опыт.

KIRISH

Montessori ta'lim usuli italiyalik shifokor va pedagog olimi Mariya Montessori tomonidan XX asr boshlarida ishlab chiqilgan bo'lib, bolalarning tabiiy qiziqishlarini va mustaqil o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu metodika bolalarni mustaqillikka, sensor amaliy faoliyat asosida bilim va ijtimoiy ko'nikmalarni o'rganishga urg'u beradi.

Mariya Montessori o'zining shifokorlik faoliyatini aqliy jihatdan nuqsonli deb hisoblangan bolalarni tadqiq qilish bilan boshlaydi. U bu bolalarga o'ziga xos usulda ta'lim beradi va tez sur'atda o'zini oqlay olgan ushbu metodikadan ilhomlangan olimi 1907-yilda Rimning San-Lorenzo mahallasida Montessori ta'limi asosida faoliyat yurituvchi birinchi "Casa dei Bambini" bolalar bog'chasini ochdi. Bu maktab kam ta'minlangan ishchi sinf bolalari uchun mo'ljallangan edi. Ushbu maktabda Montessori o'zining metodikasini sinovdan o'tkazadi va rivojlantiradi.

Ushbu maktabda, avvalo, Montessori bolalarning mustaqil o'rganishi uchun turli material va muhitni tayyorlaydi. U bolalarga o'z qiziqishlariga ko'ra o'rganishlari mumkin bo'lgan erkinlikni beradi. Montessori bolalarni kuzatish orqali ularning o'rganish tabiatini tushunadi va o'z metodikasini doimiy takomillashtirib boradi. U bolalarning tabiiy rivojlanishiga mos ta'lim muhitini yaratishga intildi.

Doktor Montessori matematika va xorijiy tilni o'rgatish uchun maxsus materiallar yaratadi, ular bolalarning sensor motorikasi orqali tushunish jarayonini oshirishga yordam beradi. 1912-yilda Montessori "The Montessori Method" kitobini nashr etdi, bu esa metodikasini keng jamoatchilikka tanitdi. U dunyo bo'ylab ma'ruzalar o'qidi va o'z metodikasini targ'ib qildi.

Montessori metodikasining muvaffaqiyatini ko'rgan odamlar butun dunyo bo'ylab Montessori maktablari ochishni boshladilar. 1929-yilda bu metodikaning xalqaro miqyosda tarqalishini va standartlarini kuzatish uchun Association Montessori Internationale (AMI) tashkil etildi. Vaqt o'tishi bilan turli davlatlarda pedagoglar Montessori metodikasini turli madaniy va ijtimoiy sharoitlarga moslashtirib, ushbu ta'limning rivojlanish jarayonini davom ettirib kelmoqdalar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy tadqiqotlar Montessori metodikasining bolalarning kognitiv, ijtimoiy va hissiy rivojlanishiga ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. National Institute of Health (Milliy Sog'liq Instituti)ga ko'ra, Montessori maktablariga qatnovchi bolalar an'anaviy davlat maktablariga boruvchi bolalarga qaraganda yuqori akademik yutuqlarga, ijodkorlik borasida yaxshi natijalarga va maktab haqida ijobiy qarashlarga ega.

Xususan, bugungi dunyo sivilizatsiyasida o'chmas iz qoldirgan bir qator mashhur shaxslar (Mark Tsukerberg, Bill Geyts, Jeff Bezos, Larri Peyj, Sergey Brin, Gabriel Garsia Markes va boshqalar) Montessori ta'limidan bolalik chog'larida bahramand bo'lishgan va bu ta'limning o'zlarining muvaffaqiyatlari hamda ijodkorliklariga ijobiy ta'sir ko'rsatganini e'tirof etishgan.

Garchi Mariya Montessorining yaratgan metodikasi dastlab kambag'al oila bolalari uchun qo'llanilgan bo'lsa-da, bugungi kunga kelib, u o'zini oqlay oldi va dunyodagi eng qimmat ta'lim shakllaridan biriga aylanib ulgurdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda dunyo bo'ylab taxminan 15 763 ta Montessori uslubidagi ta'lim dargohi faoliyat olib bormoqda va ular tobora ommalashmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu metodikada quyidagi tamoyillar ustuvor hisoblanadi: Tabiiy ravishda, o'zicha o'rganish – bolalar o'z qiziqishlariga qarab va o'z-o'zicha o'rganadi. Bu ularning mustaqil qaror qabul qilish hamda mas'uliyatni his qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Muqobil ta'lim – sinflar turli yoshdagi bolalarni o'z ichiga oladi, odatda 3 yoshdan 6 yoshgacha, 6 yoshdan 9 yoshgacha va hokazo. Bu katta bolalarga kichiklarga yordam berish imkonini yaratadi. Yaratilgan muhit – sinflar bolalarning mustaqil o'rganishiga yordam beradigan tarzda tashkil etiladi. Har qanday o'quv materiallari oson topilishi va ishlatilishi uchun bolalarning bo'yi yetadigan, tartibli va xavfsiz tarzda joylashtiriladi. Sensor ta'lim – bolalarning ko'rish, eshitish, teginish, hid bilish va ta'm bilish kabi barcha sezgilarini ta'lim jarayoniga jalb qilish orqali ularning rivojlanishini rag'batlantiradi. Sensor yoki real materiallar orqali aniq tushunchalar hosil qilinadi va bolalarning tushunish jarayoni rivojlanadi. Erkinlik, intizom va mas'uliyat – bolalarga o'z harakatlarida erkinlik beriladi, lekin bu erkinlik muayyan qoidalar va intizom doirasida bo'ladi. Bu ularga o'z harakatlari uchun javobgarlikni his qilishni o'rgatadi. Mashg'ulotlar – Montessori sinflarida mashg'ulotlar turli xil sohalarida bo'lishi mumkin: matematika, til, san'at, ilmiy tajribalar va kundalik hayot ko'nikmalari. Montessori materiallari avvaldan tayyorlangan bo'lib, ular bolalarning mustaqil ravishda o'rganishini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu materiallar matematika, til, san'at, fan va ijtimoiy hayot ko'nikmalarini o'rgatish uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Montessori ta'limi bolalarning tabiiy qiziqishlaridan foydalanib, ularni mustaqil, ijtimoiy, ijodiy va ta'limga qiziqqan shaxslar sifatida tarbiyalashni maqsad qiladi. Ushbu metodika shartlariga asosan, o'qituvchi an'anaviy o'qituvchidan farqli ravishda murabbiy yoki yo'l-yo'riqchi sifatida ishlaydi. U bolalarni kuzatadi, yo'naltiradi va kerak bo'lganda qo'llab-quvvatlaydi, lekin faqat bola so'ragandagina yordam beradi. Shuningdek, Montessori ta'limiga ko'ra, bolalar ma'lum qoliplarga asoslanib bilim egalashga majburlanmaydi. Har bir bola o'ziga xos o'rganish sur'ati va qiziqishiga qarab rivojlanishi uchun imkoniyatga ega bo'ladi, bu esa har birining shaxsiy rivojlanishini ta'minlaydi. Montessori ta'limi ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga katta e'tibor beradi. Bolalarga birgalikda ishlash, hamkorlik qilish va bir-birini hurmat qilish o'rgatiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'limning bu usuli O'zbekistonda nisbatan yangi bo'lib, tobora ommalashib bormoqda. Dastlab, bu usul asosan xususiy maktablar va bog'chalarda qo'llanila boshlandi. Jahon tajribasidan kelib chiqqan holda, Montessori metodologiyasining samaradorligi yaqqol namoyon bo'lib turgan bir vaqtda, yurtimizda ham bu ta'lim turini keng yoyish uchun bir qancha qadamlar qo'yilishi juda muhim. Xususan, Jahon Montessori uyushmalari bilan xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, xorijdagi tajribali mutaxassislarni jalb qilish, mahalliy o'qituvchilarni tajriba orttirish maqsadida xorijga yuborish dastlabki ilk qadamlar sifatida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shuningdek, Montessori ta'lim dargohlarini tashkil etish yoki maktablarda Montessori asosidagi ta'limni shakllantirish uchun maxsus o'quv materiallari banki zarur va bu, albatta, katta mablag' talab qiladi. Bunda davlatning qo'llab-quvvatlashi juda muhim. Montessori materiallari ko'pincha yog'ochdan yasalishini inobatga olib, yurtimizda shu borada o'quv materiallari ishlab chiqaradigan korxonalar tashkil etilsa, chet ellik ishlab chiqar-

ruvchilarga emas, balki o'z tadbirkorlarimizga imkoniyat yaratiladi. Bu esa nafaqat ish o'rinlarini yaratadi, balki mahalliy tadbirkorlarning daromad olishiga ham xizmat qiladi.

Bundan tashqari, Montessori metodikasining afzalliklari va samaradorligi haqida ommaviy axborot vositalarida yanada ko'proq ma'lumot tarqatish orqali ota-onalar va jamiyatning xabardorligi hamda qiziqish darajasini oshirish mumkin. Shu bilan birga, ta'lim dargohlarini ochmoqchi bo'lgan mutaxassislariga alohida shart-sharoitlar yaratish kelajakda yurtimizdan global darajadagi kadrlar yetishib chiqishiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, Montessori usuli so'nggi yuz yillikda o'zini to'liq oqlagan ta'lim turlaridan biri sifatida jahon miqyosida keng qo'llanilmoqda. O'zbekistonda ham Montessori ta'lim usuli tobora ommalashib borayotgan bo'lib, kelajakda bu sohada yanada kengroq rivojlanish kutilmoqda. Biroq, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash, tajribali kadrlarni tayyorlash va metodik resurslar bilan ta'minlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Montessori, M. The Montessori Method. – N.Y.: Schocken Books, 1967.
2. Lillard, A. S. Montessori: The Science Behind the Genius. – N.Y.: Oxford University Press, 2017.
3. Rustamova, M. M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy tafakkurini takomillashtirishga oid "Montessori metodikasi"ni ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish. – T.: Zamonaviy ta'lim, 2021, 11(08), 54-bet.
4. Djumanova, D. M. Bola shaxsiga yo'naltirilgan ta'limda Mariya Montessori metodikasi. – T.: Zamonaviy ta'lim, 2016, 6, 40-bet.
5. Debs, M., de Brouwer, J., Murray, A. K., Lawrence, L., Tyne, M., & von der Wehl, C. (2022). Global Diffusion of Montessori Schools: A Report From the 2022 Global Montessori Census. *Journal of Montessori Research*, 8(2), 1-15.
6. <https://www.dailymontessori.com/montessori-questions-answers/famous-montessori-educated-people/>
7. <https://www.forbes.com/sites/emilylanghorne/2019/03/27/the-montessori-comeback/>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.